

BEWIRTSCHAFTUNG VON KOPFBÄUMEN IN DER AGROFORSTWIRTSCHAFT

1. Kopfbäume am Feldrand (siehe Webseiten-Link am Ende) 2. Kopschnitt bei GAEC de la Bunouderie © Ver de Terre Production 3. Kopschnitt an einer Ziegenweide mit Erhalt des Saftflusses © Gilles Leblais 4. Kopfbäume, wahre Refugien für die Artenvielfalt (Steinkauz (oben links) ; Braune Langohrfledermaus (oben rechts); Hermelin (unten links); Weiblicher Grünspecht (unten rechts) © Gilles Leblais

WAS UND WARUM:

Die Bewirtschaftung von Kopfbäumen – im Französischen auch als "Trognes" bezeichnet, ist eine alte Kulturtechnik, bei der Bäume regelmäßig in einer bestimmten Höhe "geköpft" werden, um die Produktion neuer Triebe zu stimulieren. Kopfbäume bieten eine konstante Biomasseproduktion, die jene eines unbeschnittenen Baumes sogar übertrifft. Dieser Triebaufwuchs kann für verschiedene Zwecke verwendet werden: Brennholz, Bauholz, Futter, Korbwaren, Einstreu für Vieh, Hackschnitzel und mehr. Die Art der Produktion kann sich im Laufe der Zeit ändern, je nach den Bedürfnissen des Grundbesitzers. Traditionell wurden Kopfbäume an Feldrändern gepflanzt, können aber ebenso innerhalb von Agroforstsystemen in den Feldern integriert werden. Durch die regelmäßige Reduzierung der Blattoberfläche werden Beschattung und Wasser-konkurrenz verringert. Diese Praxis trägt zu einem nachhaltigen Ressourcenmanagement bei und fördert die Autonomie sowie kurze Versorgungs- und Lieferketten.

WIE DIE HERAUSFORDERUNG ANGEGANGEN WIRD?

Ein Kopfbaum wird in der Regel aus einem jungen Baum mit einem Stammdurchmesser von 5 bis 20 cm gebildet. Er kann aus einem bestehenden Baum, einem Stockaustrieb, einem Wildling, einer Pflanzung oder einem Steckling hervorgehen. In den ersten drei Jahren erfolgt der wiederholte Schnitt zur Ausbildung des sogenannten "Kopfes", dessen Gewebe durch kontinuierliche Wundheilung und Wachstum verdickt. Je nach landwirtschaftlichen Bedingungen und Erfordernissen des Viehzugangs wird die Krone gewöhnlich in einer Höhe von 1,5 bis 3 Metern geschnitten. Je nach Art und Verwendungsziel werden anschließend alle 5 bis 15 Jahre Triebe geerntet. So bleibt der Baum vital und unterstützt zugleich die Biodiversität. Pflegeschnitte erfolgen überwiegend im Winter für Holzproduktion und im Sommer für die Gewinnung von Futter.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

SCHLÜSSELWÖRTER: Agroforstwirtschaft, Kopfbäume, Baumschnitt, Bäume, Biodiversität, nachhaltige Ressource

Funded by
the European Union

VORTEILE:

Kopfbäume erbringen eine Vielzahl an Ökosystemleistungen. Ihr Wurzelsystem fängt den Abfluss ab, erhöht die Porosität des Bodens und verbessert die Wasserinfiltration, schützt vor Erosion und trägt zur Grundwasserneubildung bei. Außerdem verbessern sie die Bodenfruchtbarkeit, speichern Kohlenstoff und schützen Feldfrüchte vor Wind und extremen Temperaturen.

Darüber hinaus schaffen Kopfbäume Lebensräume für zahlreiche Nützlinge – darunter bestäubende Insekten, Greifvögel und andere natürliche Feinde von Nagetieren. Sie fungieren als ökologische Korridore, die den Austausch und die Ausbreitung von Arten sowie die Fremdbestäubung verbessern. Kopfbäume erfüllen dieselben ökologischen Funktionen wie traditionelle Agroforststrukturen – jedoch mit einem zusätzlichen Vorteil: Durch den regelmäßigen Schnitt entstehen im Stamm Hohlräume, die besondere ökologische Nischen bieten. Höhlenbewohnende Vogelarten wie der Steinkauz, der Weißstirn-Waldsänger oder der Buntspecht nutzen diese Hohlräume zum Nisten und als Schutzort. Ebenso dienen Kopfbäume Fledermäusen, welche durch ihre Rolle bei der Insektenregulierung entscheidend für die Aufrechterhaltung des ökologischen Gleichgewichts sind, als Schlaf- und Überwinterungsplätze. Auch holzbewohnende Insekten wie bestimmte Käferarten sind auf Totholz und Hohlräume angewiesen, um sich zu entwickeln und tragen durch die Zersetzung des Holzes zur Rezyklierung von Nährstoffen bei.

In der Agroforstwirtschaft ermöglichen Kopfbäume eine optimale Flächennutzung, da sie Baumproduktion mit Ackerbau oder Weidehaltung kombinieren und dabei Licht- und Wasserkonkurrenz minimieren. Durch ihre Langlebigkeit und Regenerationsfähigkeit stellen sie zudem ein wertvolles Natur- und Kulturerbe dar, das bewahrt werden sollte.

Diese Technik kann bei den meisten heimischen Laubbaumarten angewendet werden, eignet sich jedoch besonders bei Weide, Esche, Schwarzpappel, Eiche, Platane, Maulbeere, Hainbuche, Feldahorn, Linde und Kastanie.

KERNAUSSAGEN:

- **Im Kontext des Klimawandels bieten die Kopfbäume aufgrund ihrer Fähigkeit zur Wasserspeicherung und Anpassung an Umweltstress eine widerstandsfähige Lösung in der Agroforstwirtschaft.**
- **Wirtschaftlich betrachtet liefert der Kopfschnitt eine erneuerbare, lokale Ressource an Holz und Futtermitteln, wodurch externe Einkäufe reduziert und die Autonomie der landwirtschaftlichen Betriebe erhöht wird.**
- **Kopfbäume sind wahre Refugien für die Artenvielfalt: Durch ihre Höhlen, Hohlräume und das Totholz bieten sie vielfältige Lebensräume für zahlreiche Arten.**

Kopfbaum im Jabron-Tal (Alpes de Haute-Provence) © M. Marguerie

<https://www.agroforesterie.fr/formation/la-trogne-larbre-paysan-aux-mille-usages/>

CAMILLE ARCHAMBAUD

Ver de Terre Production

**Funded by
the European Union**

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.